

Научная статья

УДК 81'42

DOI: 10.5281/zenodo.20476176

Д. И. Устюжанина © 2026

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России

Б. Н. Ельцина», г. Екатеринбург

ORCID 0009-0004-8757-5444

КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА В МАЛОЙ ПРОЗЕ: ЕДИНСТВО ПРИ АСИММЕТРИИ

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье исследуется характер взаимодействия категорий времени и пространства в текстах малой прозы. Вопреки концепции хронотопа М. М. Бахтина, предполагающей неразрывное единство двух категорий, категориально-текстовый анализ 59 текстов трех авторов современной русской малой прозы (А. А. Матвеева, М. А. Кучерская, О. А. Славникова) обнаруживает устойчивую функциональную асимметрию на трех уровнях: стратегии маркировки заглавия (компенсаторная темпоральная vs генеративная пространственная), внутренней структуры категориального поля (темпоральные маркеры демонстрируют большую авторскую вариативность по типам, пространственные — большую конструктивную устойчивость) и макрокомпозиции сборника. Делается вывод о том, что хронотоп в малой прозе представляет собой единство при асимметрии: время выполняет координирующую функцию, пространство — тематическую и стабилизирующую. Единственной точкой полной симметрии двух категорий является зачин: в 91,5 % текстов он содержит хотя бы один хронотопический маркер.

Ключевые слова: категория времени, категория пространства, хронотоп, малая проза, рассказ, категориально-текстовый анализ, компенсаторная маркировка, генеративная маркировка, А. А. Матвеева, М. А. Кучерская, О. А. Славникова.

Для цитирования: Устюжанина, Д. И. Категории времени и пространства в малой прозе: единство при асимметрии / Д. И. Устюжанина // Новые горизонты русистики. — 2026. — № 1. — С. 91–101. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.20476176>.

Введение.

Концепция хронотопа, предложенная М. М. Бахтиным, исходит из того, что время и пространство в художественном тексте образуют неразрывное единство: «приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем» [2, с. 235]. Эта идея стала фундаментальной для лингвистики текста: категории времени и пространства рассматриваются как взаимосвязанные оси художественной реальности [14; 17; 11]. Вместе с тем понятие «единства» не предполагает симметрии, и вопрос о том, в чем именно и в какой мере две категории ведут себя одинаково, а в чем расходятся, в современной лингвистике малой прозы остается открытым.

Актуальность обращения к данной проблеме определяется несколькими факторами. Во-первых, несмотря на длительную традицию изучения художественного времени [16] и художественного пространства [9; 15], в лингвистике текста эти категории, как правило, анализируются изолированно: исследователь рассматривает либо темпоральную, либо пространственную организацию текста, но редко сопоставляет их системно на одном и том же материале. Так, в современных лингвистических работах категория пространства активно исследуется на материале поэтических произведений [3; 21] и крупной прозы [20]; совместное рассмотрение обеих категорий представлено в работах на материале классической малой прозы [1] и

нехудожественных свертхтекстов [13]. Современная русская малая проза в лингвистическом аспекте сопоставления двух категорий остается периферийной. Во-вторых, понятие хронотопа, разработанное в литературоведении и гуманитарных науках, не получило достаточной эмпирической верификации на уровне языковых единиц: утверждение о «неразрывности» времени и пространства остается скорее теоретическим постулатом, нежели выводом, подтвержденным лингвистическим анализом конкретных текстов. В-третьих, малая проза как жанр, предъявляющий к текстовым категориям особые требования (немедленность введения, экономия средств, ограниченность объема), остается недостаточно изученной с позиций категориально-текстового анализа. Настоящая статья призвана восполнить указанные лакуны.

Исследование опирается на категориально-текстовый анализ Т. В. Матвеевой [10; 12] в русле уральской научной школы лингвокультурологии и стилистики [3; 6; 7; 19 и др.]. Принципиальное достоинство данного метода для нашей задачи состоит в том, что обе категории — времени и пространства — анализируются по единой схеме (набор, комбинаторика, размещение) [12, с. 902], что делает их результаты аналитически сопоставимыми.

Прежде чем перейти к анализу, необходимо определить ряд терминов, впервые вводимых в настоящей статье. Под **компенсаторной темпоральной маркировкой** понимается механизм, при котором имплицитность темпоральной семантики заглавия компенсируется повышенной плотностью темпоральных маркеров в тексте рассказа. Под **генеративной пространственной маркировкой** — противоположный механизм, при котором эксплицитность пространственной семантики заглавия не замещает, а стимулирует маркировку пространства в тексте. **Хронотопическая инициализация** — закономерность, в соответствии с которой зачин рассказа содержит хотя бы один маркер категории времени или пространства; подробная типология моделей инициализации представлена в [18]. **Темпоральная инициализация и пространственная инициализация** — частные проявления этого принципа применительно к каждой из двух категорий.

Цель статьи — описать характер асимметрии категорий времени и пространства в малой прозе и предложить ее объяснение через жанровую специфику рассказа. Для достижения данной цели решаются следующие **задачи**: 1) выявить характер маркировки обеих категорий на уровне сборника; 2) сопоставить стратегии маркировки заглавия и плотности маркеров в тексте; 3) описать макрокомпозиционные модели обеих категорий; 4) определить точки симметрии и асимметрии двух категорий.

Материалы и методы исследования.

Материалом исследования послужил корпус из 59 текстов малой прозы трех авторов современной русской литературы — А. А. Матвеевой (четыре сборника: «Девять девяностых», «Лолотта и другие парижские истории», «Спрятанные реки», «Подожди, я умру — и приду»), М. А. Кучерской («Ты была совсем другой») и О. А. Славниковой («Любовь в седьмом вагоне»). Авторы относятся к одному поколению, работают в русле реалистической прозы и активно обращаются к жанру рассказа, что обеспечивает репрезентативность выборки для исследуемой проблематики.

Маркеры категорий времени и пространства выделялись методом сплошной выборки [10]; единицей счета служило каждое вхождение слова или словосочетания, выполняющего темпоральную либо локальную функцию в тексте. В итоге корпус включает 2231 темпоральный и 7556 пространственных маркеров. Поскольку классификации маркеров двух категорий различаются по принципу выделения единиц (темпоральные: прямые, косвенные, относительные; пространственные: ядро, ближняя и дальняя периферия поля локальности), прямое сопоставление абсолютных чисел не проводится; выводы строятся на функциональных паттернах.

Методом исследования является категориально-текстовый анализ, разработанный Т. В. Матвеевой [10; 12] в русле уральской научной школы лингвокультурологии и стилистики. В

рамках данного подхода текст рассматривается как коммуникативная единица, а текстовая категория — как структурированная совокупность языковых единиц, выражающих определенное содержательное свойство [12, с. 902]. Категория времени реализуется через три типа маркеров: прямые (календарные и суточные номинации), относительные (биографические ориентиры) и косвенные (реалии эпохи) [11, с. 482]. Категория пространства организована как поле локальности: ядро (топонимы, дейксис), ближняя периферия (глаголы локализации и перемещения) и дальняя периферия (конкретно-предметная лексика с локальной коннотацией) [10, с. 33]. Анализ обеих категорий проводится в трех аспектах: парадигматическом, синтагматическом и композиционном.

Основная часть.

1. Хронотоп и категориально-текстовый анализ.

В лингвистике текста время и пространство определяются как категории, отражающие соотношение содержания текста с временной и пространственной осями соответственно [11, с. 481–483]. Текстовые категории, понимаемые как содержательные признаки текста, реализуемые совокупностью разноуровневых языковых единиц [4; 5], обеспечивают аналитическую сопоставимость времени и пространства, поскольку оба понятия сформулированы в рамках одной методологической традиции.

Важно подчеркнуть, что в рамках данного подхода «хронотопическое единство» по М. М. Бахтину не постулируется как аксиома, а верифицируется на конкретном материале. Именно это делает возможным обнаружение асимметрии: если обе категории анализируются по сопоставимым параметрам (набор маркеров, комбинаторика, размещение), то расхождения в результатах могут быть установлены эмпирически.

Малая проза предъявляет к обеим категориям одинаковое жанровое требование — немедленности: ограниченный объем рассказа не позволяет постепенного «романного» введения читателя в художественный мир. И время, и пространство должны быть заданы в зачине. Однако, как будет показано ниже, способ выполнения этого требования для двух категорий существенно различается. Рассказ, в отличие от романа, обладает, по Н. Л. Лейдерману, «односитуативностью» и «концентрацией художественного смысла» [8, с. 211], что вынуждает каждую текстовую категорию к предельной экономии средств. Именно в условиях этой экономии и проявляется характерная для каждой категории стратегия.

2. Характер маркировки.

Рассмотрим внутрикатегориальные характеристики маркеров. Маркеры обеих категорий выделялись методом сплошной выборки — единицей счета служило каждое вхождение слова или словосочетания, выполняющего темпоральную либо локальную функцию в тексте [10]. Данные по каждому сборнику представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Темпоральные маркеры по сборникам

Сборник / автор	Прямые	Косвенные	Относительные	Всего
«Девять девяностых» (А. А. Матвеева)	81 (23,5 %)	151 (43,8 %)	113 (32,7 %)	345
«Лолотта» (А. А. Матвеева)	312 (53,3 %)	127 (21,7 %)	146 (25,0 %)	585
«Спрятанные реки» (А. А. Матвеева)	127 (41,0 %)	91 (29,4 %)	92 (29,7 %)	310
«Подожди...» (А. А. Матвеева)	148 (41,1 %)	109 (30,3 %)	103 (28,6 %)	360
«Ты была совсем другой» (М. А. Кучерская)	142 (51,4 %)	57 (20,7 %)	77 (27,9 %)	276
«Любовь в 7-м вагоне» (О. А. Славникова)	165 (46,5 %)	132 (37,2 %)	58 (16,3 %)	355
ИТОГО	975 (43,7 %)	667 (29,9 %)	589 (26,4 %)	2231

Таблица 2. Пространственные маркеры по сборникам

Сборник / автор	Ядро	Ближн. периф.	Дальн. периф.	Всего
«Девять девяностых» (А. А. Матвеева)	1247 (71 %)	332 (19 %)	177 (10 %)	1756
«Лолотта» (А. А. Матвеева)	1093 (79 %)	208 (15 %)	75 (5 %)	1376
«Спрятанные реки» (А. А. Матвеева)	1073 (66 %)	257 (16 %)	293 (18 %)	1623
«Подожди...» (А. А. Матвеева)	571 (77 %)	115 (16 %)	54 (7 %)	740
«Ты была совсем другой» (М. А. Кучерская)	756 (68 %)	295 (26 %)	66 (6 %)	1117
«Любовь в 7-м вагоне» (О. А. Славникова)	700 (74 %)	131 (14 %)	113 (12 %)	944
ИТОГО	5440 (72 %)	1338 (18 %)	778 (10 %)	7556

Прямое межкатегориальное сравнение абсолютных чисел в рамках данной статьи не проводится: классификации маркеров для двух категорий различаются по принципу выделения единиц, и сопоставление их абсолютных объемов было бы методологически некорректным. Вместе с тем таблицы позволяют установить важные закономерности на уровне внутрикатегориальной вариативности.

У темпоральных маркеров обнаруживается значительная подвижность состава. Соотношение прямых, косвенных и относительных маркеров существенно варьируется от сборника к сборнику: от доминирования косвенных (43,8 % в «Девяти девяностых» А. А. Матвеевой — стратегия «эпохального» времени, воссоздающего предметный облик 1990-х) до доминирования прямых (53,3 % в «Лолотте» — стратегия хронометража, необходимого для координации двух нарративных пластов). Эта вариативность отражает сознательный авторский выбор стратегии темпоральной маркировки, определяемый художественной задачей конкретного сборника.

Пространственная категория, напротив, обнаруживает большую «конструктивную устойчивость». Доля ядерных единиц поля локальности (топонимы, дейксис, категориальная лексика, предлоги) устойчиво доминирует во всех шести сборниках, варьируясь от 66 % («Спрятанные реки») до 79 % («Лолотта»). Ближняя периферия составляет 14–26 %, дальняя — 5–18 %. Исключение — «Спрятанные реки», где доля дальней периферии достигает 18 % благодаря насыщенности «Камина Святого Якова» предметами паломнического быта (577 маркеров — 35 % от сборника). Тем не менее даже при наличии «текста-доминанты» общая пропорция уровней поля остается устойчивой.

Таким образом, первый уровень асимметрии касается характера маркировки. Темпоральная маркировка требует сознательного авторского усилия: хронологические рамки, даты, наречия длительности должны быть поставлены намеренно — без них читатель не ориентируется в эпохе. Это объясняет, почему состав темпоральных маркеров варьируется от сборника к сборнику в зависимости от авторской стратегии. Пространственная маркировка структурно устойчива: поле локальности воспроизводится в нарративе с высокой регулярностью, и его структура слабо зависит от художественной задачи текста.

Вместе с тем внутрикатегориальная вариативность не противоречит хронотопическому единству. Тексты с максимальной темпоральной маркировкой, как правило, обладают и максимальной пространственной: «Камин Святого Якова» (А. А. Матвеева) — 60 темпоральных и 577 пространственных маркеров; «Русская пуля» (О. А. Славникова) — 56 темпоральных и 152 пространственных; «Голубка» (М. А. Кучерская) — 84 темпоральных и 331 пространственный. Корреляция устойчива:

тексты, тематически ориентированные на время или пространство, интенсивно маркируют обе категории, что подтверждает хронотопическое единство в бахтинском смысле.

3. Противоположные стратегии маркировки заглавия.

Перейдем к анализу соотношения семантики заглавия и концентрации маркеров в тексте. В ходе проведенного анализа было установлено, что тексты с прямой темпоральной семантикой заглавия («Обстоятельство времени», «Девять девяностых» (одноименный рассказ), «День Патрика», «Настоящее прошедшее») характеризуются средней или пониженной концентрацией темпоральных маркеров в тексте — в среднем 36,8 маркера на рассказ. Напротив, тексты с косвенной темпоральной семантикой заглавия («Красный директор», «Шубка», «Русская пуля», «Норковая шапка В. И. Падерина») обнаруживают значительно более высокую концентрацию — в среднем 60,3 маркера. Объяснение: темпоральное заглавие «замещает» маркировку текста, выполняя координирующую функцию само по себе, и текст не нуждается в ее дублировании. Когда же время «спрятано» в косвенном заглавии, текст компенсирует имплицитность повышенной маркировкой. Этот механизм обозначен нами как *компенсаторная темпоральная маркировка*.

Анализ категории пространства обнаруживает картину, прямо противоположную. Тексты с прямой пространственной семантикой заглавия — «Горный Щит» (234 маркера), «Екатеринбург» (603), «Улица Девочек» (75), «На озере» (114), «В лесу» (106), «Остров Святой Елены» (61) — характеризуются повышенной средней концентрацией маркеров (в среднем 199 маркеров на рассказ). Тексты с косвенной или нулевой пространственной семантикой заглавия — «Теория заговора» (139), «Без фокусов» (85), «Минус футбол» (76), «Обними меня» (74), «Речь» (37) — демонстрируют существенно пониженную концентрацию (в среднем 82 маркера). Таким образом, пространственное заглавие не замещает, а стимулирует маркировку: «Екатеринбург» в заглавии порождает 603 пространственных маркера в тексте, тогда как «Без фокусов» — лишь 85.

Обратимся к объяснению этого расхождения. Темпоральное заглавие задает временную координату — и текст принимает ее как данность, не повторяя. Пространственное заглавие задает не координату, а тему: *город, улица, остров, озеро* — это не просто место действия, но предмет художественного исследования. Текст разворачивает эту тему через детализацию: «Екатеринбург» в заглавии влечет за собой полную топографическую карту города (*ул. Генеральская, ул. Восточная, ул. Бажова, Плотинка, ресторан «Океан»*); «Горный Щит» — энциклопедию уральского деревенского быта (*изба, огород, палисадник, забор, времянка, сени, голбец, погреб*). Иными словами: темпоральное заглавие «замещает» маркировку, пространственное — «порождает» ее.

Этот механизм обозначен нами как *генеративная пространственная маркировка*, противопоставленный компенсаторной темпоральной. Различие между двумя принципами отражает принципиальное различие функций: время в рассказе ориентирует читателя во вполне определенной исторической или биографической точке, пространство — разворачивает художественный мир через предметную детализацию. Координата не требует развертывания; тема — требует.

4. Расхождение макрокомпозиционных моделей.

Рассмотрим, как ведут себя обе категории на уровне сборника как целого. Сводные данные о концентрации темпоральных и пространственных маркеров в первом и последнем текстах каждого сборника представлены в таблице 3.

Таблица 3. Темпоральные и пространственные маркеры в первом и последнем текстах сборников

Сборник / автор	1-й текст: время	Послед. текст: время	1-й текст: простр.	Послед. текст: простр.
«Девять девяностых» (А. А. Матвеева): «Жемимо» → «Екатеринбург»	45	50	181	603

Сборник / автор	1-й текст: время	Послед. текст: время	1-й текст: простр.	Послед. текст: простр.
«Ты была совсем другой» (М. А. Кучерская): «Голубка» → «Речь»	84	11	331	37
«Любовь в 7-м вагоне» (О. А. Славникова): «Русская пуля» → «Любовь в 7-м вагоне»	56	21	152	73

Данные таблицы обнаруживают три типа макрокомпозиционных моделей. У М. А. Кучерской темпоральные и пространственные маркеры демонстрируют выраженную убывающую динамику: концентрация снижается в 7,6 раза для времени и в 9 раз для пространства. Промежуточные тексты сборника подтверждают эту тенденцию: заглавный рассказ «Ты была совсем другой» удерживает повышенную темпоральную плотность как структурно-семантический центр, далее следует коридор низких значений (7–15 маркеров). Эта «убывающая динамика» интерпретирована нами как движение сборника от насыщенной психологической хронологии к вневременному обобщению: финальный текст «выходит» из времени. У О. А. Славниковой представлен близкий тип, но с существенно меньшим масштабом снижения (в 2,7 раза для времени, в 2,1 раза для пространства). У А. А. Матвеевой обнаруживается принципиально иная модель — «рамка»: первый и последний тексты темпорально и пространственно насыщены, причем по обеим категориям финальный текст превосходит начальный.

Анализ категории пространства в сборнике М. А. Кучерской обнаруживает более сложную картину. Пространственная маркировка также убывает от первого текста к последнему: «Голубка» — 331 маркер, «Речь» — 37, однако характер этого убывания существенно отличается от темпорального. Темпоральные маркеры убывают с одновременным перераспределением типов: от доминирования прямых маркеров (хронометраж) к доминированию относительных (биографическая ретроспекция), что свидетельствует о качественном изменении стратегии. Пространственные маркеры убывают пропорционально: соотношение ядра, ближней и дальней периферии сохраняется — структура поля локальности остается типологически стабильной, меняется лишь его насыщенность.

Рассмотрим это расхождение на конкретных текстах. «Голубка» — психологический нарратив о болезни, насыщенный хронологической детализацией: 84 темпоральных маркера фиксируют каждый приступ, каждый этап переживания. Пространство организовано столь же интенсивно: 331 маркер создает замкнутый вертикальный мир подъезда (*подъезд, восьмой этаж, мусоропровод, подоконник, лифт*). Высокая доля дейктических средств (*здесь, там, туда, вниз, наружу, вперед* — 90 вхождений) и глаголов перемещения (*подниматься, входил, добирался, хватался, вцеплялся, вжимался* и др. — 17 вхождений) формирует пространственную ось как метафору психологического усилия.

«Речь» — монолог, лишенный хронологической привязки: 11 темпоральных маркеров, преимущественно относительных (*дедовы, с войны, при Сталине*). Пространство также убывает (37 маркеров), однако сохраняет функциональную необходимость: *нары, каменный котел, барак, Азовское море* — при снижении насыщенности пространство продолжает выполнять свою роль «места высказывания». Рассуждение не нуждается во временных координатах, но оно произносится *откуда-то*, и даже самое абстрактное высказывание имеет локус.

Именно здесь обнаруживается принципиальная функциональная асимметрия. Время в художественном тексте — *координирующая* категория: оно отвечает на вопрос «когда?» и нужно там, где нарратив требует хронологической ориентации. Когда тип речи меняется с повествования на рассуждение, хронологическая координата становится избыточной — и темпоральные маркеры не просто убывают, но качественно перестраиваются.

Пространство — *стабилизирующая* категория: оно отвечает на вопрос «где?» и необходимо всегда, потому что художественная речь всегда произносится из некоего места. Пространственная маркировка убывает количественно, но сохраняет свою структурную организацию.

У А. А. Матвеевой обе категории образуют «рамку» сборника, однако механизмы их формирования различны. Пространственная рамка строится через оппозицию локусов: «Жемымю» задает барачный двор Свердловска, «Екатеринбург» подводит итог расширением до городской панорамы. Темпоральная рамка строится через нарастание и убывание плотности маркеров. Совпадение рамок не означает их тождества: пространственная замкнута в один и тот же локус, темпоральная — разомкнута в разные периоды. У О. А. Славниковой композиционная симметрия достигается за счет сквозного мотива маршрута: «Русская пуля» открывает сборник маршрутом Москва–Иркутск, «Любовь в седьмом вагоне» закрывает его маршрутом Москва–Петербург. Однако в темпоральном плане наблюдается затухание: композиционная функция первого и последнего текстов как «врат путешествия» сохраняется, но количественная плотность темпоральных маркеров последовательно снижается. Случай О. А. Славниковой представляет промежуточный тип — между затуханием М. А. Кучерской и рамкой А. А. Матвеевой.

5. Хронотопическая инициализация как точка схождения.

При всей зафиксированной асимметрии обе категории обнаруживают одну зону симметрии — зачин. В отдельной публикации [18] нами была предложена типология моделей хронотопической инициализации (хронотопический, пространственный, атмосферный, акциональный и рефлексивный зачин). Здесь мы обратимся к данному принципу лишь в той мере, в какой он демонстрирует точку схождения двух категорий.

В ходе анализа установлено [18]: в 54 из 59 текстов (91,5 %) зачин содержит хотя бы один хронотопический маркер — темпоральный или пространственный. Пространственный маркер зафиксирован в зачине 44 текстов (74,6 %), темпоральный — 41 текста (69,5 %). Оба маркера одновременно представлены в 31 зачине (52,5 %). Лишь в 5 текстах (8,5 %) хронотопическая инициализация отсутствует, причем во всех случаях это жанрово мотивированный прием (притча, исповедь, перечислительный зачин). Таким образом, зачин — единственная зона текста, где обе категории подчиняются одному и тому же жанровому требованию немедленности.

Для целей настоящей статьи существенно не столько количественное распределение моделей (см. [18]), сколько сам факт симметричности двух категорий в зачине. Типичный хронотопический зачин — например, «*Я родился в самом начале восьмидесятых, в Свердловске, в бараке на улице Гурзуфской*» — три маркера в одном предложении: темпоральный и два пространственных — демонстрирует, что обе категории задаются одновременно, без иерархии. В «Русской пуле» (О. А. Славникова) зачин содержит только пространственный маркер («*На Казанском вокзале все выходы к поездам дальнего следования были перекрыты*»): темпоральная координата остается имплицитной и реконструируется из ситуации, тогда как пространственная задана эксплицитно. Это различие показательно: пространство «не может не быть названо», время может быть подразумеваемым. Напротив, в «Безумном Максе» (А. А. Матвеева): «*Было начало девяностых, город только-только переименовали из Свердловска в Екатеринбург*» — обе координаты заданы эксплицитно, причем смена топонима выступает синкретическим маркером, одновременно датирующим текст (1991 год) и задающим пространственную перспективу (два облика одного города).

Последний пример принципиально важен: он иллюстрирует существование синкретических маркеров — единиц, одновременно функционирующих в обеих категориях. Топоним *Свердловск / Екатеринбург* маркирует и пространство (два разных городских облика), и время (до и после 1991 года). В дневниковых текстах заголовки «День первый. Сантьяго-де-Компостела» синтагматически связывают темпоральный (номер дня) и пространственный (этап пути) маркеры в неразложимое единство. Предметы-хронотопы

(шубка, норковая шапка, кресло) одновременно локализуют событие во времени и в пространстве. Синкретические маркеры — наиболее отчетливое воплощение идеи М. М. Бахтина о «сплавленности» двух категорий.

Однако сама по себе хронотопическая инициализация не устраняет асимметрии — она лишь демонстрирует, что на уровне зачина требование жанра одинаково для обеих категорий. Жанровая природа рассказа — ограниченный объем, невозможность постепенного введения — вынуждает и время, и пространство к немедленности. За зачином эта симметрия исчезает, и каждая категория следует собственной стратегии.

Заключение.

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующий итог. Хронотоп в малой прозе представляет собой единство при асимметрии: категории времени и пространства функционируют в неразрывной связи, но выполняют различные функции и подчиняются различным закономерностям.

Три уровня асимметрии, установленные на материале 59 текстов трех авторов, указывают на принципиальное функциональное разграничение двух категорий. Во-первых, характер маркировки принципиально различен: темпоральные маркеры представляют собой сознательный авторский выбор и демонстрируют высокую вариативность по типам (от доминирования косвенных в «Девяти девяностых» до доминирования прямых в «Лолотте»), тогда как пространственная маркировка конструктивно устойчива (доля ядра поля локальности варьируется от 66 % до 79 % при стабильном доминировании во всех шести сборниках). Во-вторых, стратегии маркировки заглавия противоположны: темпоральное заглавие замещает маркировку текста (компенсаторная темпоральная маркировка), пространственное — стимулирует ее (генеративная пространственная маркировка), поскольку задает не координату, а тему. В-третьих, макрокомпозиционные модели расходятся: у М. А. Кучерской обе категории убывают от первого текста к последнему, однако темпоральная маркировка перестраивается качественно (меняется соотношение типов), тогда как пространственная сохраняет свою структурную организацию.

Из этого следует, что время в рассказе выполняет прежде всего координирующую функцию: оно отвечает на вопрос «когда?» и необходимо там, где нарратив требует хронологической ориентации. Будучи сознательно выбранным авторским средством, темпоральная маркировка высоко вариативна: состав маркеров варьируется от сборника к сборнику и отражает художественную стратегию. Пространство выполняет тематическую и стабилизирующую функцию: оно задает художественный мир как предмет исследования и не может быть устранено, даже когда временная координата становится избыточной.

Единственной зоной симметрии двух категорий является зачин. Как показано в [18], в 54 из 59 текстов (91,5 %) зачин содержит хотя бы один хронотопический маркер, а оба маркера — темпоральный и пространственный — одновременно представлены в 31 тексте (52,5 %). Здесь жанровое требование немедленности одинаково для обеих категорий, и они работают в унисон. За зачином каждая следует собственной логике.

Полученные результаты уточняют концепцию хронотопа применительно к малой прозе как жанру: «сплавленность» времени и пространства [2, с. 235] не означает их симметрии. Хронотоп — это неравновесная система, в которой доминирующую роль в координации читателя играет время, а в стабилизации художественного мира — пространство. Асимметрия проявляется в качественных паттернах: вариативности состава темпоральных маркеров при структурной устойчивости пространственных, противоположных стратегиях маркировки заглавия, расходящихся макрокомпозиционных моделях. Именно эта функциональная дифференциация делает возможным создание ощущения полноценного художественного мира в условиях жанрового ограничения объема.

Перспективы дальнейшего исследования связаны с верификацией предложенной модели на расширенном материале. Проверка гипотезы об асимметрии двух категорий на текстах других авторов современной русской малой прозы (в частности, авторов иной

поэтической ориентации — нереалистической, мифопоэтической, документальной), а также на материале классической русской малой прозы конца XIX — начала XX в. позволит установить, является ли обнаруженный паттерн жанровой константой или связан с типологическими особенностями реалистического нарратива. Самостоятельный интерес представляет применение разработанной методики сопоставления к смежным жанрам — повести и циклу новелл, — в которых жанровое требование немедленности категориальной маркировки реализуется иначе. Перспективным направлением представляется и углубленное изучение синкретических маркеров как точки преодоления категориальной асимметрии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алиева, Т. Е. Характерологическая функция хронотопа в рассказе А. П. Чехова «Ионыч» / Т. Е. Алиева, Т. В. Каширина // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. — 2022. — № 1 (53). — С. 95–98. — DOI 10.52772/25420291_2022_1_95. — EDN PGZYQV.
2. Бахтин, М. М. Вопросы литературы и эстетики / М. М. Бахтин. — М. : Художественная литература, 1975. — 504 с.
3. Бортников, В. И. Категория локативности в поэме Дж. Мильтона «Потерянный рай»: контент-анализ / В. И. Бортников // Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. — 2012. — № 3 (105). — С. 159–169. — EDN PVHFUB.
4. Гальперин, И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. — М. : КомКнига, 2006. — 144 с.
5. Дускаева, Л. Р. О жанровых текстовых категориях / Л. Р. Дускаева // Жанры речи. — 2016. — № 2 (14). — С. 25–32.
6. Ицкович, Т. В. Категории времени и пространства в религиозном стиле / Т. В. Ицкович // В мире научных открытий. — 2011. — № 4–1 (16). — С. 699–706.
7. Ицкович, Т. В. Сибириада Анатолия Омельчука: текстовые категории и ментально-специфический тип сибиряка / Т. В. Ицкович, Н. А. Купина // Quaestio Rossica. — 2024. — Т. 12, № 3. — С. 937–952. — DOI 10.15826/qr.2024.3.917.
8. Лейдерман, Н. Л. Теория жанра : исследования и разборы / Н. Л. Лейдерман. — Екатеринбург : УрГПУ, 2010. — 904 с.
9. Лотман, Ю. М. В школе поэтического слова / Ю. М. Лотман. — М. : Просвещение, 1988. — 352 с.
10. Матвеева, Т. В. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий / Т. В. Матвеева. — Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1990. — 168 с.
11. Матвеева, Т. В. Полный словарь лингвистических терминов / Т. В. Матвеева. — Ростов н/Д : Феникс, 2010. — 562 с.
12. Матвеева, Т. В. Текст / Т. В. Матвеева // Стилистический энциклопедический словарь русского языка. — 3-е изд. — М. : Флинта, 2024. — С. 900–915.
13. Михайлова, Ю. Н. Категории пространства и времени в христианском сверхтексте толкового словаря / Ю. Н. Михайлова // Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. — 2022. — Т. 24, № 1. — С. 224–235. — DOI 10.15826/izv2.2022.24.1.015. — EDN FSZANJ.
14. Николина, Н. А. Филологический анализ текста : учеб. пособие / Н. А. Николина. — 3-е изд. — М. : Академия, 2008. — 272 с.
15. Поршнева, А. С. Изучение художественного пространства: стратегии и алгоритмы / А. С. Поршнева // Иноязычный дискурс: проблемы интерпретаций и изучения. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010. — С. 96–115.
16. Тивьяева, И. В. Изучение проблемы текстового времени в отечественной лингвистике / И. В. Тивьяева // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. — 2014. — № 1. — С. 348–357.
17. Тураева, З. Я. Лингвистика текста / З. Я. Тураева. — М. : Просвещение, 1986. — 127 с.
18. Устюжанина, Д. И. Хронопоэтическая инициализация зачина как жанровый признак рассказа / Д. И. Устюжанина // Филология: научные исследования. — 2026. — № 4. — С. 110–123.
19. Чэн, Цзяоцзяо. Лингвотекстовая специфика газетного очерка (категории темы и композиции) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Цзяоцзяо Чэн. — Екатеринбург, 2023. — 27 с.
20. Юань, С. Концепт «Путь» как маркер текстовой категории пространства в романе А. А. Фадеева «Разгром» / С. Юань // Мир науки. Социология, филология, культурология. — 2023. — Т. 14, № 4. — EDN AVEODP.
21. Tarek, A. Kh. Functions of the Category of Place in Poetic Works / A. Kh. Tarek // Global Scientific Potential. — 2023. — No. 8 (149). — P. 151–155. — EDN KPHSCK.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

22. Кучерская, М. А. Ты была совсем другой : одиннадцать городских историй / М. А. Кучерская. — М. : АСТ, 2017. — 288 с.
23. Матвеева, А. А. Девять девяностых / А. А. Матвеева. — М. : АСТ, 2014. — 384 с.
24. Матвеева, А. А. Лологта и другие парижские истории / А. А. Матвеева. — М. : АСТ, 2016. — 352 с.

25. Матвеева, А. А. Подожди, я умру — и приду / А. А. Матвеева. — М. : АСТ, 2019. — 352 с.
 26. Матвеева, А. А. Спрятанные реки / А. А. Матвеева. — М. : АСТ, 2019. — 352 с.
 27. Славникова, О. А. Любовь в седьмом вагоне / О. А. Славникова. — М. : АСТ, 2023. — 384 с.

REFERENCES

- Alieva, T. E., & Kashirina, T. V. (2022). Kharakterologicheskaya funktsiya khronotopa v rasskaze A. P. Chekhova "Ionych" [The characterological function of chronotope in A. P. Chekhov's short story "Ionych"]. *Vestnik Shadrinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta* [Bulletin of Shadrinsk State Pedagogical University], 1(53), 95–98. https://doi.org/10.52772/25420291_2022_1_95 (In Russian).
- Bakhtin, M. M. (1975). *Voprosy literatury i estetiki* [Problems of literature and aesthetics]. Khudozhestvennaya literatura. (In Russian).
- Bortnikov, V. I. (2012). Kategoriya lokativnosti v poeme Dzh. Milтона "Poteryannyi rai": kontent-analiz [The category of locativity in J. Milton's "Paradise Lost": a content analysis]. *Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki* [Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts], 3(105), 159–169. (In Russian).
- Galperin, I. R. (2006). *Tekst kak obekt lingvisticheskogo issledovaniya* [Text as an object of linguistic research]. KomKniga. (In Russian).
- Duskaeva, L. R. (2016). O zhanrovyykh tekstovyykh kategoriyakh [On genre textual categories]. *Zhanry rechi* [Speech genres], 2(14), 25–32. (In Russian).
- Itskovich, T. V. (2011). Kategorii vremeni i prostranstva v religioznom stile [Categories of time and space in religious style]. *V mire nauchnykh otkrytii* [In the world of scientific discoveries], 4–1(16), 699–706. (In Russian).
- Itskovich, T. V., & Kupina, N. A. (2024). Sibiriada Anatoliya Omelchuka: tekstovye kategorii i mentalno-spetsificheskii tip sibiryaka [Anatoly Omelchuk's Siberiad: textual categories and the mentally-specific type of the Siberian]. *Quaestio Rossica*, 12(3), 937–952. <https://doi.org/10.15826/qr.2024.3.917> (In Russian).
- Leiderman, N. L. (2010). *Teoriya zhanra: issledovaniya i razbory* [The theory of genre: studies and analyses]. UrGPU. (In Russian).
- Lotman, Yu. M. (1988). *V shkole poeticheskogo slova* [In the school of poetic word]. Prosveshchenie. (In Russian).
- Matveeva, T. V. (1990). *Funktsionalnye stili v aspekte tekstovyykh kategori* [Functional styles in the aspect of textual categories]. Izd-vo Ural. un-ta. (In Russian).
- Matveeva, T. V. (2010). *Polnyi slovar lingvisticheskikh terminov* [Complete dictionary of linguistic terms]. Feniks. (In Russian).
- Matveeva, T. V. (2024). Tekst [Text]. In *Stilisticheskii entsiklopedicheskii slovar russkogo yazyka* [Stylistic encyclopedic dictionary of the Russian language] (3rd ed., pp. 900–915). Flinta. (In Russian).
- Mikhailova, Yu. N. (2022). Kategorii prostranstva i vremeni v khristianskom sverkhstekste tolkovogo slovarya [Categories of space and time in the Christian supertext of an explanatory dictionary]. *Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki* [Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts], 24(1), 224–235. <https://doi.org/10.15826/izv2.2022.24.1.015> (In Russian).
- Nikolina, N. A. (2008). *Filologicheskii analiz teksta: uchebnoe posobie* [Philological analysis of text: textbook] (3rd ed.). Akademiya. (In Russian).
- Porshneva, A. S. (2010). Izuchenie khudozhestvennogo prostranstva: strategii i algoritmy [Studying literary space: strategies and algorithms]. In *Inoyazychnyi diskurs: problemy interpretatsii i izucheniya* [Foreign-language discourse: problems of interpretation and study] (pp. 96–115). Izd-vo Ural. un-ta. (In Russian).
- Tivyaeva, I. V. (2014). Izuchenie problemy tekstovogo vremeni v otechestvennoi lingvistike [Studying the problem of textual time in Russian linguistics]. *Izvestiya TulGU. Gumanitarnye nauki* [TulSU Bulletin. Humanities], 1, 348–357. (In Russian).
- Turaeva, Z. Ya. (1986). *Lingvistika teksta* [Linguistics of text]. Prosveshchenie. (In Russian).
- Ustyuzhanina, D. I. (2026). Khronotopicheskaya initsializatsiya zachina kak zhanrovyy priznak rasskaza [Chronotopic initialization of the opening as a genre feature of the short story]. *Filologiya: nauchnye issledovaniya* [Philology: Scientific Studies], 4, 110–123. (In Russian).
- Chen, J. (2023). *Lingvotekstovaya spetsifika gazetnogo ocherka (kategorii temy i kompozitsii)* [Linguistic-textual specifics of newspaper essay (categories of theme and composition)] [Author's abstract of doctoral dissertation, Yekaterinburg]. (In Russian).
- Yuan, S. (2023). Kontsept "Put" kak marker tekstovoi kategorii prostranstva v romane A. A. Fadeeva "Razgrom" [The concept "Path" as a marker of the textual category of space in A. A. Fadeev's novel "The Rout"]. *Mir nauki. Sotsiologiya, filologiya, kulturologiya* [World of Science. Sociology, philology, cultural studies], 14(4). (In Russian).
- Tarek, A. Kh. (2023). Functions of the category of place in poetic works. *Global Scientific Potential*, 8(149), 151–155.
- Kucherskaya, M. A. (2017). *Ty byla sovsem drugoi: odinnadtsat gorodskikh istorii* [You were quite different: eleven urban stories]. AST. (In Russian).
- Matveeva, A. A. (2014). *Devyat devyanostykh* [Nine of the nineties]. AST. (In Russian).
- Matveeva, A. A. (2016). *Lolotta i drugie parizhskie istorii* [Lolotta and other Parisian stories]. AST. (In Russian).
- Matveeva, A. A. (2019a). *Podozhdi, ya umru — i pridu* [Wait, I will die and come]. AST. (In Russian).

26. Matveeva, A. A. (2019b). *Spryatannye reki* [Hidden rivers]. AST. (In Russian).

27. Slavnikova, O. A. (2023). *Lyubov v sedmom vagone* [Love in the seventh carriage]. AST. (In Russian).

Поступила в редакцию 29.04.2026 г.

D. I. Ustyuzhanina

TEMPORAL AND SPATIAL CATEGORIES IN SHORT PROSE: UNITY WITHIN ASYMMETRY

The article investigates the interaction of temporal and spatial categories in short prose texts. Contrary to M. M. Bakhtin's concept of the chronotope, which postulates the inseparable unity of both categories, a categorical-textual analysis of 59 texts by three authors of contemporary Russian short prose (A. A. Matveeva, M. A. Kucherskaya, O. A. Slavnikova) reveals stable functional asymmetry at three levels: title marking strategies (compensatory temporal marking vs. generative spatial marking), the internal structure of the categorical field (temporal markers demonstrate greater authorial variability across types, whereas spatial markers exhibit greater structural stability), and the macro-composition of the collection. It is concluded that the chronotope in short prose constitutes a unity within asymmetry: the temporal category performs a coordinating function, the spatial — thematic and stabilizing functions. The sole locus of complete symmetry between the two categories is the incipit: in 91.5% of the texts it contains at least one chronotopic marker.

Keywords: *temporal category; spatial category; chronotope; short prose; short story; categorical-textual analysis; compensatory marking; generative marking; A. A. Matveeva; M. A. Kucherskaya; O. A. Slavnikova*

Устюжанина Дарья Ивановна.

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Российская Федерация.
Аспирант 3 курса кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации.
ORCID 0009-0004-8757-5444.
E-mail: t_s_belle@mail.ru.

Ustyuzhanina Daria Ivanovna.

Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russian Federation.
3rd-year postgraduate student at the Department of Russian Language, General Linguistics and Speech Communication.
ORCID 0009-0004-8757-5444.
E-mail: t_s_belle@mail.ru.